

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЯЛЕННОЙ ДЫНИ

Рахматов О.

МВ и ССО «Гулистанский государственный университет»,
г. Гулистан, Узбекистан

Zhong Weizhou

Yang Xueji

Yangling Vocational and Technical College
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15262048>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 15-Aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 22-Aprel 2025 yil

KEYWORDS

поточно-механизованная
линия, вяленая дыня,
кожура, экономическая
эффективность, сушильная
установка, мякоть дыни,
переработка,
производительность

ABSTRACT

В материале экономическая эффективность технологической линии по производству вяленой дыни обоснуется по результатам экспериментальных исследований, проведенных на основном и вспомогательном оборудовании. Установлено, что, при комплектации технологической линии для производства вяленой дыни необходимо принять как минимум три сушильных установок, так как они являются определяющим звеном, всего производства.

Введение. Проведенные исследования показывают, что технология производства сушеной сельскохозяйственной продукции в естественных условиях позволяет экономить до 20% энергоресурсов. Устанавливается, что солнечно-воздушная сушка овощной продукции должна проходить на затененной площадке, для сохранения цвета продукта, соответствующего мякоти сырого плода [1].

Дальнейший рост и сохранение промышленного потенциала Республики Узбекистан требуют тщательного технико-экономического обоснования на последующие годы. В связи с сказанным, нами разработана комплексная поточно-механизованная линия по производству вяленой дыни для малых и средних фермерских хозяйств [2]. Экономическая эффективность обоснована по результатам экспериментальных исследований, проведенных на технологической линии, включающей основное и вспомогательное оборудование указанное в таблице 1. Оборудование выполнено по разработкам студенческого ОКБ Гулистанского ГУ под руководством доцента О. Рахматова, профессора К.К. Нуриева, а также соискателем О.О.Рахматовым.

Таблица 1-Спецификация на основное и вспомогательное оборудование поточно-механизованной линии по производству вяленой дыни

№ №	Наименование	Количество, шт.	Установленная мощность, кВт	Цена единицы, тыс.сум	Всего, тыс.сум
11	Инспекционно-моечная машина	1	1,75	1500	1500
22	Окорочная машина	1	0,5	650	650
33	Машина для разделки дыни на дольки	1	0,5	520	520
44	Стол разделочный нержавеющий	3		450	1350
55	Тележка продуктовая	3		250	750
66	Сушилка камерно-цепная	3	13	22500	67500
77	Упаковочный автомат	1	0,5	630	630
88	Электрощитовая установка	1		750	750
99	Вспомогательное оборудование	набор		500	500
	Итого		16,25		74150

Методы и материалы. Нами разработан ряд технических средств для комплектации технологической линии по производству вялений дыни [3, 4, 5] и плотные модели этих аппаратов.

При расчете мы исходили из максимально возможной мощности линии по исходному сырью (дыни районированных летных сортов: Мирзачульская, Красномясная, Гуляби оранжевая и др. и продолжительности перерабатывающего сезона $T=150$ дней. Экспериментально были апробированы и некоторые сорта осенних сортов. Количество сушильных установок было выбрано с учетом оптимальной их эксплуатации (рис.1). Всего было установлено три сушилки камерно-цепного типа, каждая с единовременной загрузкой 180 кг мякоти дыни за один цикл. Усредненное время сушки дыни до кондиционного состояния экспериментально составило $\tau = 30$ ч, или 1,25 сут.

Результаты. При расчете мы исходили из максимально возможной пропускной способности сушильных установок.

$$G_{max} = g \cdot Z \cdot \frac{T}{\tau} = 180 \cdot 3 \cdot \frac{150}{1,25} = 64800 \text{ кг},$$

где $g = 180 \text{ кг}$ – единовременная загрузка дыни в одну сушилку;

$Z = 3$ – количество сушилок;

$T = 150 \text{ дн}$ – продолжительность перерабатывающего сезона;

$\tau = 1,25 \text{ дн}$ – продолжительность цикла одной сушки.

С учетом коэффициента загруженности $\varphi = 0,9$ при эксплуатации сушилки, учитывающий поломки, ремонт, а также потери времени при межцикловой загрузке-выгрузке цепного транспортера, фактическая производительность сушильных установок будет

$$G_{\varphi} = G_{max} \cdot \varphi = 64800 \cdot 0,9 = 58320 \text{ кг} \approx 58 \text{ т}.$$

После сушки выход вяленой дыни составит порядка 21%

$$G_{с.д} = \delta_{\phi} \cdot 0,21 = 58320 \cdot 0,21 = 12250 \text{ кг} = 12,25 \text{ т}.$$

Для многих сортов дынь механический состав составляет в среднем, % .

-мякоть	около 60-80
-кожура	около 25-30
-плацента с семенами	около 6-9

Значит, для получения 58320 кг дынной мякоти необходимо переработать около

$$G_0 = 58320 : 0,7 = 83500 \text{ кг} \text{ свежих плодов дыни.}$$

При глубокой переработке такого количества дыни образуются вторичные отходы, в среднем

кожуры $G_{к.д} = 83500 \cdot 0,27 = 22545 \text{ кг} .$

плаценты с семенами $G_{с.д} = 83500 \cdot 0,075 = 6263 \text{ кг}$

Из последних после соответствующей переработки можно получить: 1935 кг белковой муки и 234 кг растительного масла.

При расчете расходных статей приняты [6]

- общая стоимость основного и вспомогательного оборудования (табл.1);
- расход электрической энергии, потребляемая всей технологической линией;
- количество работающих -4 чел.

Рис.1. Аппаратурно-технологическая схема комплексной поточно-механизированной линии по производству вяленой дыни

- 1 – моечно-ополаскивающая машина; 2 – роликовый транспортер; 3 – машина для удаления кожуры; 4 – аппарат для разрезания плода на кольцевые дольки; 5 – тележка продуктовая; 6 – камерно-цепная сушильная установка; 7 – газовые баллоны с сероуглеродом для дезинсекции вяленой дыни; 8 – разделочный стол; 9 – бункер для семян; 10 – развесочно-фасовочный агрегат; 11 – вакуум – упаковочная машина.

1. Среднесуточная выработка линии по готовому продукту

$$g_{в.д} = \frac{G_{в.д}}{T} = \frac{12250}{150} = 81,7 \text{ кг/сут.}$$

2. Среднесуточный расход электрической энергии

$$P_3 = P_{\text{уст}} \cdot 24 = 41,6 \cdot 24 = 998,4 \text{ кВт.}$$

3. Принимая стоимость 1кВт/час электроэнергии (80 сум/кВт.ч для промышленности на настоящее время) и имея в виду, что в сутки производится около 81,7 кг вяленой дыни, определяем удельный расход электроэнергии на 1 кг готовой продукции:

$$C_3 = \frac{P_3 \cdot c}{g_{в.д}} = \frac{998,4 \cdot 80}{81,7} = 977,63 \text{ сум/кг.}$$

4. При расчете амортизационных отчислений (C_a) на оборудование исходим из его стоимости (табл.1) с учетом монтажа, пуска-наладки и прочих неучтенных расходов 10%. Тогда общий расход на оборудование составит

$$C_0 = C \cdot 1,1 = 74,150 \cdot 1,1 = 81,565 \text{ млн. сум.}$$

Тогда удельный расход амортизационных отчислений на 1 кг готовой продукции составит

$$C_a = \frac{C_0}{G_{в.д} \cdot 360} = \frac{81,565000}{12250 \cdot 360} = 18,5 \text{ сум/кг.}$$

5. Расходы на зарплату определяем из средней месячной зарплаты на работающего в размере 650000 сум. Тогда месячный фонд зарплаты работающих составляет:

$$C_p = 650000 \cdot 4 = 2600000 \text{ сум.}$$

С учетом того, что в месяц производится около 2450 кг вяленой дыни, удельный расход по зарплате составляет

$$C_3 = \frac{2600000}{2450} = 1061,2 \text{ сум/кг.}$$

6. Для определения расходов на сырье мы ориентировались средними оптовыми ценами на дыню. С учетом транспортных расходов средняя цена дынь сортов: Ак-уруг, Красномясная, Гуляби, Кукча и др. составляет 800–1200 сум/кг.

7. Таким образом, расчетная себестоимость 1 кг вяленой дыни с учетом всех расходных статей составляет

$$C_{в.д} = C_3 + C_a + C_3 + C_c = 997,53 + 18,5 + 1061,2 + 1000 = 3077,5 \text{ сум/кг.}$$

8. Если принять стоимость вяленой дыни по рыночной цене $C_{p.д} = 14500 \text{ сум/кг}$, то доход предприятия за сезон работы составляет

$$D = G_{в.д} (C_{p.д} - C_{в.д}) = 12500(14500 - 3077,5) = 142781250 \text{ сум.}$$

9. Срок окупаемости технологической линии

$$T = \frac{D}{C_0} = \frac{142781250}{81565000} = 1,75 \text{ г.}$$

Выводы. Таким образом, при комплектации технологической линии для производства вяленой дыни необходимо принять как минимум три сушильных установок, так как они являются определяющим звеном всего производства.

Список литературы:

1. Пучков М.Ю., Санникова Т.А., Мачулкина В.А. Экономическая эффективность производства сушеной тыквы / М.Ю. Пучков // Теоретические и прикладные проблемы АПК. -2014.- № 4(21). -С. 26–27.

2. Шаймарданов Б.П. Безотходная технология переработки бахчевых / Тезисы докл.научн.-техн.конф., посвященной к 60-летию ТИИИМСХ, –Ташкент.: – 1994. -С.76–77.
3. Патент UZ № Устройство для удаления кожуры с плодов дыни / Рахматов О.,О. и др. опубл.Б.И.№3. от 31.03.2017 г.
4. Патент № FAP 01020 (UZ) Комбинированная сушильная установка для сельскохозяйственных продуктов. /Рахматов О., Нуриев К.К., Юсупов А.М. опубл. Б.И. № 2015.
5. Нуриев К.К., Рахматов О.О., Курбанова С.Э. Технологическая линия для получения вяленой дыни //Аграрная наука–сельскому хозяйству: X междунар. Науч.прак.конф.сб.стат. Кн.3: Барнаул, 2015–С.85–88.
6. Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве конструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. – М.: ВНИИПИ, 1983.
7. Rakhmatov, O., Tukhtamishev, S. S., Khudoiberdiev, R. K., Adilov, A. A., & Rahmatov, F. O. (2023, April). Experimental and theoretical studies of the modulus of elasticity and Poisson's ratio for vegetable and melon crops. In International Conference on Digital Transformation: Informatics, Economics, and Education (DTIEE2023) (Vol. 12637, pp. 291-297). SPIE.
8. Nuriev, K. K., Nuriev, M. K., Rakhmatov, O., Korabekova, S., & Bakhronova, M. A. (2022, December). Determination of the total resistance of the ploughshare when the blade is blunted. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1112, No. 1, p. 012014). IOP Publishing.
9. Рахматов, О. О., Рахматов, Ф. О., & Тухтамишев, С. (2017). ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЯЛЕННОЙ ДЫНИ. In Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства (pp. 1317-1320).
10. РАХМАТОВ, О., НУРИЕВ, К. К., & ТОШБАЕВА, Ш. К. (2014). Безотходная комплексная переработка плодов дыни. In ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ (pp. 222-226).
11. Rakhmatov, O., & Rakhmatov, F. (2023). Experimental study of the process of drying melon slices in a chamber-convection dryer. In E3S Web of Conferences (Vol. 443, p. 02004). EDP Sciences.
12. Tukhtamishev, S. (2023). WEIGHT-DIMENSIONAL AND VOLUMERIAN INDICATORS AND PHYSICAL AND MATHEMATICAL PROPERTIES CHARACTERISTIC FOR CENTRAL ASIAN VARIETIES OF MELONS. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(11), 912.
13. Tukhtamishev, S., Xudayberdiyev, R., & Tukhtamishova, G. (2023). MECHANIZED APPARATUS FOR CUTTING MELON FRUIT INTO ANNULAR SLICES. Science and innovation, 2(A1), 252-255.
14. Тухтамишов, С. С., Рахматов, О. О., Янгибаева, Г., & Худайбердиев, Р. (2019). Разработка конструктивной схемы выделителя семян. In Научные основы развития АПК: Сб. науч. тр. по материалам XXI Всерос.(нац.) научн.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием (19 апреля–10 июня 2019г.)–Томск-Новосибирск: ИЦ Золотой колос, 2019.–491 с. (p. 296).

15. Рахматов, О. О., Тухтамишев, С. С., Нуриев, К. К., & Рахматов, О. (2019). Разработка мини-технологической линии по безотходной переработке плодов. In Научные основы развития АПК (pp. 286-289).
16. To'xtamishiev, S. S. (2023). MEVA O'SIMLIKLARINING INDIVIDUAL RIVOJLANISHI. RESEARCH AND EDUCATION, 2(4), 51-56.
17. Нуриев, К. К., & Нуриев, М. К. (2024). ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДВУХЯРУСНОЙ ВСПАШКИ ПУТЕМ УЛУЧШЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДОЛОТА ЛЕМЕХА. Экономика и социум, (11-2 (126)), 766-773.
18. Нуриев, К. К., & Нуриев, М. К. (2022). АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗНОШЕННОГО ЛЕМЕХ НА ГЛУБИНУ ВСПАШКИ. Экономика и социум, (11-2 (102)), 590-597.
19. Катибович, Н. К. (2024). ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВЫБРАКОВАННЫХ ОБОРОТНЫХ ЛАП ЧИЗЕЛЕЙ. Eurasian Journal of Technology and Innovation, 2(1-1), 119-125.
20. Катибович, Н. К. (2024). ПЛУГ ЛЕМЕХИ РЕСУРСИНИ ОШИРИШНИНГ САМАРАЛИ ЕЧИМИ. Eurasian Journal of Technology and Innovation, 2(1-1), 126-136.

